

ISSN 3085-8097

APLICAÇÃO DO FLÚOR NA ODONTOPEDIATRIA: INDICAÇÕES E CUIDADOS

Fluoride Application in Pediatric Dentistry: Indications and Care

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

Kauane Karoline da Silva¹
Denise de Souza Matos²

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

RESUMO

Introdução: A cárie dentária é uma das doenças mais prevalentes na infância, podendo comprometer o bem-estar geral da criança. O flúor é amplamente utilizado como medida preventiva eficaz e segura contra essa condição. No entanto, o uso inadequado pode causar fluorose dentária. Além disso, a ingestão acidental ou excessiva de produtos fluoretados, como cremes dentais e soluções concentradas, pode resultar em intoxicação aguda por flúor, um quadro clínico grave que exige atenção imediata. **Objetivo:** Analisar, com base em evidências científicas, as indicações, formas de uso, benefícios, riscos e cuidados no uso do flúor em crianças, orientando condutas seguras e eficazes na odontopediatria. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura utilizando o acrônimo CoCoPoP (Condição–Contexto–População) para avaliar a eficácia do flúor na odontopediatria. As bases de dados utilizadas foram PubMed, Scielo, Bireme, Google Scholar e SciSpace. **Resultados:** Os estudos analisados demonstraram a eficácia do flúor no controle da cárie. Destacaram-se a fluoretação das águas de abastecimento como medida coletiva eficaz, além do uso de géis, vernizes e dentifrícios com concentrações adequadas. A maioria dos estudos enfatiza a importância da avaliação individual do risco de cárie para definir o protocolo de fluoroterapia. **Discussão:** O uso racional do flúor, com indicação individualizada e supervisão profissional, é essencial. O verniz fluoretado é mais seguro para crianças pequenas, pois reduz o risco de ingestão. Dentifrícios fluoretados são eficazes, desde que usados em quantidade apropriada. A educação dos pais é fundamental para garantir o uso seguro. **Conclusão:** O flúor é um aliado importante na odontopediatria. Seu uso deve ser baseado em evidências, adaptado à idade e ao risco de cárie, com orientação adequada do cirurgião-dentista.

Autor de Correspondência:
Kauane Karoline da Silva

email:
kauanekarolinesilva@unipam.edu.br

Palavras-chave: Cárie dentária; Flúor; Fluorose dentária; Odontopediatria; Prevenção; Saúde bucal infantil.

ABSTRACT **Introduction:** Dental caries is one of the most prevalent childhood diseases and can compromise a child's overall well-being. Fluoride is widely used as an effective and safe preventive measure against this condition. However, improper use can lead to dental fluorosis. Additionally, accidental or excessive ingestion of fluoridated products, such as toothpastes and concentrated solutions, can result in acute fluoride toxicity, a serious clinical condition that requires immediate attention. **Objective:** To analyze, based on scientific evidence, the indications, methods of use, benefits, risks, and precautions regarding the use of fluoride in children, aiming to guide safe and effective practices in pediatric dentistry. **Methodology:** A literature review was conducted using the CoCoPoP acronym (Condition–Context–Population) to evaluate the effectiveness of fluoride in pediatric dentistry. The scientific databases used were PubMed, Scielo, Bireme, Google Scholar, and SciSpace. **Results:** The analyzed studies demonstrated the effectiveness of fluoride in controlling dental caries. Water fluoridation stood out as an effective collective measure, along with the use of gels, varnishes, and toothpastes with appropriate concentrations. Most studies emphasize the importance of individual caries risk assessment to determine the proper fluoride therapy protocol. **Discussion:** The rational use of fluoride, with individualized indication and professional supervision, is essential. Fluoride varnish is safer for young children as it reduces the risk of ingestion. Fluoridated toothpastes are also effective when used in the correct amount. Educating parents is crucial to ensure safe use. **Conclusion:** Fluoride is an important ally in pediatric dentistry. Its use should be evidence-based, adapted to the child's age and caries risk, with proper guidance from the dental professional.

Keywords: Dental caries; Fluoride; Dental fluorosis; Pediatric dentistry; Prevention; Child oral health.

INTRODUÇÃO

A cárie dentária infantil permanece como uma das doenças mais prevalentes e significativas em saúde pública globalmente, afetando mais de 530 milhões de crianças, segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde. A prevenção efetiva da cárie é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar das crianças, e o uso do flúor constitui a principal estratégia preventiva reconhecida pela sua eficácia na remineralização do esmalte e no controle da microbiota oral (SOUSA et al., 2022; WHO., 2023).

Diversas formas de aplicação do flúor são indicadas na odontopediatria, incluindo os métodos coletivos como a fluoretação da água e os métodos individuais como o uso tópico por meio de cremes dentais, vernizes e géis. Dentro deste contexto, a fluoretação da água tem se mostrado uma medida segura e eficaz na redução da cárie em várias populações, especialmente em regiões com acesso limitado a outros recursos preventivos. Já os cremes dentais fluoretados, utilizados diariamente, são recomendados para todas as faixas etárias, com adaptações na concentração e quantidade conforme a idade da criança, géis e vernizes, por sua vez, devem ser indicados e utilizados somente por profissionais habilitados (DOS SANTOS et al., 2022).

Apesar dos benefícios, o uso inadequado do flúor pode resultar em fluorose dentária, caracterizada por hipomineralização do esmalte, que varia de leves manchas brancas a alterações estéticas mais severas. Essa condição está associada principalmente à ingestão crônica e excessiva de flúor durante o desenvolvimento dos dentes permanentes. Além disso, a ingestão acidental de grandes quantidades de produtos fluoretados, como cremes dentais, enxaguantes bucais ou materiais fluoretados de uso profissional, pode causar intoxicação aguda, especialmente em crianças pequenas, que têm menor peso corporal. Os sintomas podem incluir náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e, em casos mais graves, distúrbios neurológicos e cardiovasculares. Portanto, a supervisão da escovação e o controle rigoroso da quantidade de creme dental utilizada são essenciais para minimizar esses riscos, conforme enfatizado por recentes diretrizes clínicas (MANI, 2009; WONG et al., 2010).

As recomendações atuais indicam que crianças menores de 3 anos devem usar uma quantidade de creme dental fluoretado do tamanho de um grão de arroz, enquanto aquelas entre 3 e 6 anos podem usar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, sempre estimulando a criança a cuspir os resíduos de espuma após a escovação e com supervisão parental para evitar ingestão excessiva. Além disso, novas tecnologias e formulações têm sido desenvolvidas para otimizar a liberação de flúor, aumentando sua eficácia e segurança na prevenção da cárie infantil (COUTINHO et al., 2022; ALAVI et al., 2024).

Por fim, a atualização constante das práticas clínicas é indispensável para garantir que o uso do flúor continue sendo uma ferramenta segura e eficaz na odontopediatria. A integração das evidências científicas mais recentes, aliada à educação dos cuidadores, é fundamental para o sucesso das estratégias preventivas baseadas no flúor (BLUMER et al., 2018).

O objetivo deste trabalho buscou revisar as indicações e cuidados relacionados ao uso do flúor na odontopediatria, abordando as diferentes formas de aplicação, dosagens recomendadas e provavelmente tóxicas, medidas para prevenir efeitos adversos, com base nas evidências científicas mais recentes.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com abordagem qualitativa, que teve como objetivo investigar as indicações e os cuidados relacionados ao uso do flúor em Odontopediatria, com base nas evidências científicas mais recentes.

Para orientar a construção da pergunta de pesquisa, foi utilizado o acrônimo CoCoPop (Condição – Contexto – População), com a seguinte formulação: "Qual a efetividade e o risco do uso do flúor (Condição)

em contextos de atenção odontológica pediátrica (Contexto) na prevenção da cárie e redução de efeitos adversos em crianças (População)?"

A busca por estudos relevantes foi realizada nas bases de dados científicas PubMed, Scielo, Bireme, Google Scholar e com o auxílio da ferramenta de inteligência artificial SciSpace. As expressões de busca utilizadas incluíram os termos: "flúor", "saúde bucal infantil", "odontopediatria", "fluorose dentária", "prevenção de cárie", "creme dental fluoretado", "supervisão parental", "protocolos de aplicação tópica de flúor" e "intoxicação aguda".

Foram incluídos estudos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês, que abordassem o uso do flúor em crianças, incluindo suas formas de aplicação, dosagens, eficácia e potenciais riscos. Os critérios de exclusão compreenderam artigos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso, estudos não revisados por pares, artigos de opinião e publicações com dados insuficientes sobre a temática. Os artigos selecionados estão descritos na figura 1 e tabela 1.

Figura 1 - Fluxograma da seleção dos estudos.

Fonte: Os autores

Tabela 1: Identificação dos estudos selecionados para a revisão narrativa da literatura.

Autor/ Ano	Revista	Tipos de Estudo	Avaliação	Principais Resultados
ALAVI et al., 2024	Journal of Drug Delivery Science and Technology	Revisão integrativa da literatura	Nanotecnologia biorresponsiva em odontopediatria	Redução de toxicidade e maior eficácia
BLUMER et al., 2018	Journal of Clinical Pediatric Dentistry	Estudo transversal	Atitudes dos pais sobre flúor e selantes	Falta de orientação adequada compromete saúde bucal infantil
CALVO et al., 2012	Caries Research	Ensaio clínico	Efeito versus tempo de aplicação	Efeito semelhante independente do tempo.
COUTINHO et al., 2022	Científica do CRO-RJ	Revisão narrativa da literatura	Abordagem integral da cárie na infância.	Importância da prevenção desde os primeiros anos.
DE OLIVEIRA et al., 2023	Facit Business and Technology Journal	Revisão narrativa da literatura	O uso de dentifrícios fluoretados na primeira infância e conhecimentos parentais/profissionais.	O uso correto de dentifrícios fluoretados previne a cárie, mas a falta de orientação aumenta o risco de fluorose
DOS SANTOS et al., 2022	Pensar Acadêmico	Revisão integrativa da literatura	Fluorose dentária	A fluorose está associada à ingestão excessiva de flúor durante a formação dental.

GOEBEL al., 2025	et	Revista Eletrônica Acervo Saúde		Revisão integrativa da literatura	Fluorose dentária.	Destaca a necessidade de novas pesquisas sobre estratégias de tratamento.
LIMA 2023	et al.,	Revista Contemporânea		Revisão narrativa da literatura	Nanotecnologia em materiais odontológicos	Potencial para regeneração dentinária e controle de liberação
MANI, 2009		Arquivos de Ciências Orofaciais		Revisão narrativa da literatura	Diretrizes clínicas sobre uso de flúor	Uso racional do flúor é recomendado
PRASAD al., 2023	et	Front. Public Health		Estudo transversal	Estudo em comunidade rural	Alta prevalência de fluorose
SILVA al., 2021	et	Brazilian Dental Journal		Estudo transversal	Efeito da água fluoretada em escolares	Redução de cárie e risco de fluorose associado ao uso de dentifrício fluoretado
SOUSA 2022	et al.,	Brazilian Research	Oral	Ensaio clínico	Uso de verniz fluoretado e gel neutro	Alta eficácia do verniz e gel fluoretado na prevenção
TOUMBA et al., 2019		European Archives of Paediatric Dentistry		Diretriz clínica	Uso do flúor em crianças	Atualização das recomendações da EAPD para uso seguro e eficaz do flúor

WHO, 2023	World Health Organization	Nota técnica/ relatório	Panorama da saúde bucal global	Alta prevalência de cárie; necessidade de estratégias preventivas
-----------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

WONG et al., 2010	Cochrane Database of Systematic Reviews	Revisão sistemática da literatura	Flúor tópico como causa de fluorose	Flúor tópico pode causar fluorose em crianças
-------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Fonte: Os autores

RESULTADOS

O flúor tem sido utilizado há muito tempo como um dos principais agentes na prevenção da cárie dentária, especialmente na população pediátrica. Seu mecanismo de ação se dá, principalmente, pela promoção da remineralização do esmalte e pela inibição da desmineralização, além de atuar de forma bacteriostática sobre a microbiota cariogênica. A eficácia é potencializada quando utilizada de forma contínua e adequada desde a infância (SOUSA et al., 2022).

A fluoretação das águas de abastecimento público é reconhecida como uma das intervenções mais eficazes e equitativas em saúde pública bucal. Estudos, como o de DOS SANTOS et al. (2022), apontam que essa medida pode reduzir a prevalência de cárie em até 60% nas populações infantis, sendo especialmente benéfica em comunidades de baixa renda, onde o acesso a serviços odontológicos é limitado.

O uso de dentifrícios fluoretados é recomendado desde o nascimento do primeiro dente, com atenção rigorosa às quantidades empregadas. Destaca-se que o uso de pastas com concentrações entre 1000 e 1100 ppm de flúor é seguro e eficaz quando há supervisão adequada, contribuindo significativamente para a redução da cárie sem aumento expressivo do risco de fluorose (COUTINHO et al., 2022).

A aplicação profissional de verniz fluoretado, especialmente a 5% (22.600 ppm F), tem se mostrado altamente eficaz na prevenção da cárie, principalmente em crianças com alto risco. WONG et al. (2010) reforçam que essa modalidade apresenta uma liberação prolongada de flúor, com baixíssimo risco de toxicidade, sendo recomendada semanalmente, como nos casos de cárie precoce e severa da infância ou em intervalos maiores, conforme avaliação clínica.

Além do verniz, os géis fluoretados, como o acidulado com concentração de 1,23% (12.300 ppm F) ou o neutro 2% (9050 ppm F), são indicados para crianças com risco moderado a alto de cárie. A aplicação desses produtos em ambiente clínico proporciona um aumento da resistência do esmalte contra os desafios ácidos, contribuindo para uma significativa redução de lesões cariosas (MANI, 2009).

Na aplicação profissional de flúor em crianças, é essencial seguir medidas de biossegurança que envolvem o uso de isolamento relativo efetivo ou moldeiras próprias, controle rigoroso da quantidade de produto, sucção de alta potência para evitar ingestão, posicionamento do paciente na cadeira levemente inclinado, além de óculos de proteção no paciente, EPIs completos pelo cirurgião-dentista, além da higienização das mãos e superfícies clínicas. Esses cuidados, aliados à orientação aos responsáveis no pós-atendimento, garantem maior eficácia do procedimento, reduzem riscos de acidentes e asseguram a segurança tanto da criança quanto da equipe odontológica (DE OLIVEIRA et al., 2023).

Quanto ao tempo de aplicação, embora muitos fabricantes recomendem a manutenção do produto durante 4 minutos na cavidade bucal, é possível encontrar na literatura dados que evidenciam que a quantidade de fluoreto de cálcio formado na cavidade bucal após o tempo de 1 minuto é semelhante ao formado em 4 minutos. Levando-se em consideração o risco da ingestão e de toxicidade água, a manutenção do produto por menor tempo na cavidade bucal é de grande relevância clínica (CALVO et al., 2012).

Por outro lado, o risco de desenvolvimento de fluorose dentária continua sendo uma preocupação, principalmente quando há exposição crônica e descontrolada ao flúor durante os anos de formação dos dentes permanentes. GOEBEL et al. (2025) alerta que, embora a fluorose leve tenha impacto estético mínimo, casos moderados e severos podem gerar insatisfação estética e impacto psicossocial.

A concentração ideal de flúor na água de abastecimento público, recomendada por órgãos de saúde, varia entre 0,7 e 1,0 mg/L, sendo eficaz na prevenção da cárie dentária sem causar efeitos adversos. No entanto, doses superiores a 2,0 mg/L aumentam significativamente o risco de fluorose dental, e concentrações acima de 5 mg/kg de peso corporal são consideradas tóxicas, podendo levar à intoxicação aguda, especialmente em crianças (SOUSA et al., 2022).

A intoxicação aguda por flúor acontece quando há ingestão de grandes quantidades em pouco tempo, especialmente por crianças. Os sinais mais comuns incluem mal-estar geral, desconforto estomacal, salivação excessiva e episódios de vômito. Em situações mais graves, podem surgir dificuldades respiratórias, tremores e alterações no ritmo cardíaco (DOS SANTOS et al., 2022). A tabela a seguir relaciona as quantidades provavelmente tóxicas (DPT) para uma criança de 20kg.

Tabela 2: Quantidade provavelmente tóxica de fluoreto (DPT) para uma criança de 20kg.

Método / Concentração	Equivalência mg F / g	DPT (5mg/kg) para uma criança de 20kg
Dentifício 1100 ppm F	1,1 mg F/g	90,9 g (\cong 1 bisnaga) *
Dentifício 1500 ppm F	1,5 mg F/g	66,7 g (\cong 1/2 bisnaga) *
Gel acidulado 1,23% (12300 ppm F)	12,3 mg F/g	8,13 g (\cong 1 1/2 colheres de chá)**
Gel neutro 2,0% (9050 ppm F)	9,05 mg F/g	11,0 g (\cong 2 colheres de chá)**
Verniz NaF 5% (22600 ppm F)	22,6 mg F/g	4,42 g (\cong 1 colher de chá)**
Solução NaF 0,05% (225 ppm F)	0,225 mg F/ml	444,4 ml (\cong 2 copos americanos)***
Solução NaF 0,2% (905 ppm F)	0,905 mg F/ml	110,4 ml (\cong 1/2 copo americano)***

Fonte: Adaptado de ASSED, S. Odontopediatria: bases científicas para a prática clínica. 1ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.

*Levando-se em consideração uma bisnaga de 100 gramas.

**Levando-se em consideração uma colher de chá com capacidade 5 gramas.

***Levando-se em consideração um copo americano com capacidade de 200 ml.

Pesquisas como a de BLUMER et al. (2018) mostram que o nível de conhecimento dos pais sobre o uso seguro do flúor ainda é insuficiente em muitas comunidades. A falta de orientação adequada está diretamente associada a práticas incorretas, como o uso excessivo de creme dental fluoretado ou ausência de supervisão durante a escovação ou ainda sobre a não utilização de pastas fluoretadas desde o nascimento do primeiro dente.

A supervisão dos pais durante a escovação é essencial para garantir o uso correto do creme dental fluoretado e prevenir a ingestão excessiva de flúor especialmente em crianças pequenas que ainda não têm total controle sobre a deglutição. Sendo assim, TOUMBA et al. (2019) afirma que é responsabilidade dos responsáveis dosar corretamente a quantidade de creme dental.

Inovações tecnológicas vêm contribuindo para a segurança e eficácia do flúor na Odontopediatria. ALAVI et al. (2024) descrevem que sistemas de liberação controlada baseados em nanotecnologia estão sendo desenvolvidos, permitindo uma oferta constante de flúor no ambiente bucal, com menores riscos de toxicidade sistêmica e maior aderência do mineral ao esmalte.

As diretrizes internacionais reforçam que a avaliação individualizada do risco de cárie é muito importante para determinar a necessidade e a frequência das intervenções com flúor. Recomenda-se que profissionais de odontologia adotem protocolos baseados em risco, considerando fatores como dieta, higiene bucal, acesso ao flúor e histórico de cárie (TOUMBA et al., 2019).

Por fim, a literatura atual destaca que a educação em saúde bucal, tanto para crianças quanto para seus cuidadores, é imprescindível para garantir a efetividade das estratégias preventivas. Quando os cuidadores são devidamente orientados sobre o uso correto do flúor, há uma redução significativa tanto na incidência de cárie quanto nos casos de fluorose, demonstrando a importância da abordagem educativa como complemento às intervenções clínicas (LIMA et al., 2023).

DISCUSSÃO

Os achados desta revisão confirmam a eficácia do flúor como agente preventivo na odontopediatria, principalmente no controle da cárie dentária. SOUSA et al. (2022) reforçam que tanto a utilização de fluoretos sistêmicos, como a fluoretação da água, quanto os tópicos, como cremes dentais e vernizes, possuem eficácia comprovada na remineralização do esmalte e na inibição da progressão de lesões iniciais. Esses dados confirmam a posição da Organização Mundial da Saúde que aponta o flúor como uma das intervenções mais efetivas e custo-benefício em saúde pública bucal infantil (WHO, 2023).

Por outro lado, a efetividade da fluoretação da água continua sendo um ponto central na redução das desigualdades em saúde bucal. Destaca-se que a fluoretação apresenta impacto significativo na prevenção da cárie, principalmente em populações vulneráveis. Esses resultados demonstram que, apesar do avanço nas tecnologias de aplicação tópica, o acesso equitativo ao flúor por meio da água tratada ainda é uma estratégia indispensável em saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento (SILVA et al., 2021).

Cabe salientar que a ação do flúor por meio da ingestão de água fluoretada é local, uma vez que para que haja incorporação do íon na estrutura dentária este precisa estar presente na cavidade bucal durante os processos de desmineralização-remineralização. Outros métodos de utilização sistêmica de flúor, como comprimidos e suplementos, não são indicados devido ao risco de fluorose e baixa eficácia com relação à prevenção da cárie (SOUSA et al., 2022).

O uso diário de dentifrícios fluoretados também se destaca como uma medida essencial e prática, com ampla aceitação. COUTINHO et al. (2022) reforça que a recomendação de utilizar quantidades reduzidas, como um grão de arroz até os 3 anos e uma ervilha dos 3 aos 6 anos, reduz substancialmente o risco de fluorose sem comprometer a proteção contra a cárie. No entanto, BLUMER et al. (2018) evidenciam que muitos pais e responsáveis ainda apresentam desconhecimento sobre essas orientações, o que demonstra a necessidade de reforçar ações educativas em saúde bucal.

No contexto das aplicações profissionais, os vernizes fluoretados, conforme apontado por MANI (2009) e WONG et al. (2010), apresentam alta eficácia na redução da incidência de cárie, com baixa toxicidade

sistêmica, especialmente quando aplicados em intervalos regulares em crianças com risco elevado. Além disso, estudos como os de SOUSA et al. (2022) mostram que tanto vernizes quanto géis fluoretados oferecem uma camada protetora prolongada sobre o esmalte, sendo estratégias seguras e bem aceitas clinicamente.

Entretanto, o risco de desenvolvimento de fluorose dentária continua sendo uma preocupação, principalmente em contextos onde há múltiplas fontes de exposição ao flúor. PRASAD et al. (2023) destaca que a fluorose leve, embora considerada apenas uma alteração estética, pode gerar insatisfação dos pais e impacto na autoestima da criança. Também é reforçado que a adoção de protocolos baseados na avaliação do risco individual de cárie é fundamental para evitar a exposição excessiva ao flúor (TOUMBA et al., 2019).

As inovações tecnológicas vêm ganhando espaço na odontopediatria, como demonstrado por ALAVI et al. (2024). O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de flúor, como nanopartículas e biofilmes inteligentes, promete oferecer maior eficácia com menor risco de efeitos adversos. Além disso, a literatura reforça que o sucesso das estratégias preventivas baseadas em flúor não depende apenas da aplicação clínica, mas também da educação contínua de pais, cuidadores e da própria criança (LIMA et al., 2023; WHO, 2025).

Por fim, é importante salientar que o risco da disseminação de notícias falsas e estudos com baixa evidência científica sobre os supostos riscos do flúor podem comprometer seriamente a saúde pública, especialmente no que diz respeito à prevenção da cárie dentária. Embora o flúor seja amplamente reconhecido por entidades como a Organização Mundial da Saúde e a Associação Brasileira de Odontopediatria como uma medida segura e eficaz para reduzir a incidência de cárie, informações imprecisas circulam frequentemente, gerando desconfiança. Desta forma, é essencial promover o acesso à informação de qualidade, baseada em evidências robustas, para que a população possa tomar decisões conscientes e seguras (COUTINHO et al., 2022).

CONCLUSÃO

Diante da importância do tema, fica evidente que o uso do flúor na odontopediatria é uma estratégia indispensável na promoção da saúde bucal infantil, sendo altamente eficaz na prevenção da cárie dentária. No entanto, seu uso requer cautela, especialmente em relação às dosagens e à supervisão durante a escovação, a fim de minimizar o risco de fluorose dentária. Além disso, é fundamental prevenir a ingestão acidental de grandes quantidades de flúor, que pode levar à intoxicação aguda, um quadro clínico com potencial risco à saúde da criança. Este estudo permitiu compreender as diferentes formas de aplicação, seus benefícios e os cuidados necessários para garantir um equilíbrio seguro entre eficácia preventiva e controle de efeitos adversos. Torna-se, portanto, fundamental investir na educação dos responsáveis e na capacitação constante

dos profissionais, além de incentivar pesquisas futuras que explorem novas tecnologias para potencializar a segurança e efetividade do uso do flúor em crianças.

REFERÊNCIAS

- ALAVI, S. E.; L., et al. Nanotecnologia biorresponsiva na administração de medicamentos odontológicos pediátricos. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, [S.l.], v. 105436, n 1, p.1, 2024.
- ASSED, S. Odontopediatria: bases científicas para a prática clínica. 1ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.
- BLUMER, S.; et al. Parents' attitude towards the use of fluorides and fissure sealants and its effect on their children's oral health. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, v. 42, n. 1, p. 6-10, 2018.
- CALVO, A. F. B. et al. Effect of acidulated phosphate fluoride gel application time on enamel demineralization of deciduous and permanent teeth. *Caries Research*, v. 46, n. 1, p. 31-37, 2012.
- COUTINHO, L. S. V. et al. Importance of integral approach of caries in early childhood. *Revista Científica do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal)*, v. 7, n. 2, p. 15-24, 2022.
- DE OLIVEIRA, R. G. M., DA SILVA FONSECA, D.; DE OLIVEIRA, A. J. Dentifrícios fluoretados na primeira infância: orientação e conhecimentos quanto à utilização. *Facit Business and Technology Journal*, v. 3, n. 46, p. 612-621, 2023.
- DOS SANTOS, L. K. G. et al. Fluorose dentária: uma revisão integrativa da literatura. *Pensar Acadêmico*, v. 20, n. 1, p. 134-141, 2022.
- GOEBEL, M. C. et al. Evidências atuais sobre fluorose dentária em crianças. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 25, n. 6, p. e20507-e20507, 2025.
- LIMA, P. D. G. L. et al. Nanotecnologia nos materiais odontológicos: da restauração à regeneração tecidual dentinária. *Revista Contemporânea*, v. 3, n. 10, p. 16901-16921, 2023.
- MANI, S. A. Recomendações clínicas baseadas em evidências para o uso de flúor: uma revisão. *Arquivos de Ciências Orofaciais*, v. 4, n. 1, p. 1-6, 2009.
- PRASAD, U. V. et al. A community-based study of dental fluorosis in rural children (6–12 years) from an aspirational district in Karnataka, India. *Frontiers in Public Health*, v. 11, n. 1110777, p. 1-12, 2023.
- SILVA, M. C. C.; et al. Effect of fluoridated water on dental caries and fluorosis in schoolchildren who use fluoridated dentifrice. *Brazilian Dental Journal*, v. 32, n. 3, p. 75-83, 2021.
- SOUSA, G. P.; et al. Early childhood caries management using fluoride varnish and neutral fluoride gel: a randomized clinical trial. *Brazilian Oral Research*, v. 36, n. e099, p. 1-9, 2022.
- TOUMBA, K. J.; et al. Guidelines on the use of fluoride for caries prevention in children: an updated EAPD policy document. *European Archives of Paediatric Dentistry*, v. 20, n. 6, p. 507-516, dez. 2019.
- WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Oral health fact sheet*, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>.

WONG, M. C.; et al. Topical fluoride as a cause of dental fluorosis in children. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, [S.l.], v. 2010, n. 1, p. CD007693, 2010.

